

MATERIAL SUPLEMENTAR

Este documento contém informações adicionais para apoiar o artigo “SOUZA, J. F. T.; PACCA, S. A. O Custo Marginal e o Potencial de Redução de Emissões de Carbono para Aço e Cimento no Brasil. *Revista Brasileira de Economia*, v. 77, n.4, 2023 (out-dez). DOI: 10.5935/0034-7140.20230022”.

Sumário

1. Análise econométrica	1
2. Fatores de energia e emissões	3
3. Preços da energia, insumos e custos de investimento	5
4. Modelo de disponibilidade de sucata (SAAM) e de viabilidade do carvão vegetal (BES) atualizados	7
5. Análise de Monte Carlo e a árvore de cenários alternativos	8

1. Análise econométrica

Essa seção apresenta os dados de entrada e os resultados dos modelos econométricos.

Tabela S1- Dados históricos para a determinação dos coeficientes nos modelos de regressão

Variáveis dependentes			Variáveis preditoras						
Cimento (kg/hab.)	Aços planos (kg/hab.)	Aços longos (kg/hab.)	Perfil etário- população brasileira			PIB per capita (PPC 2017)		Ano (em relação a 2020)	
			0-14 anos	15-64 anos	+65 anos	PIB (US\$)	PIB ² (milhões US\$)		
1990	179,5	n.d.	n.d.	35%	60%	5%	10.521	111	-10
1991	187,2	n.d.	n.d.	35%	60%	5%	10.494	110	-9
1992	160,5	n.d.	n.d.	34%	61%	5%	10.268	105	-8
1993	164,3	n.d.	n.d.	34%	62%	5%	10.570	112	-7
1994	164,5	n.d.	n.d.	33%	62%	5%	10.953	120	-6
1995	181,5	n.d.	n.d.	33%	63%	5%	11.254	127	-5
1996	218,9	n.d.	n.d.	32%	63%	5%	11.321	128	-4
1997	237,4	n.d.	n.d.	31%	64%	5%	11.524	133	-3
1998	245,1	n.d.	n.d.	31%	64%	5%	11.388	130	-2
1999	243,1	n.d.	n.d.	30%	65%	5%	11.273	127	-1
2000	237,4	55,8	38,6	30%	65%	5%	11.601	135	0
2001	231,6	57,4	41,0	29%	66%	5%	11.602	135	1
2002	225,4	55,2	40,3	29%	66%	5%	11.801	139	2
2003	200,6	56,1	35,1	28%	66%	5%	11.786	139	3
2004	202,7	62,3	40,9	28%	67%	6%	12.316	152	4
2005	214,9	56,6	36,8	27%	67%	6%	12.566	158	5

	Variáveis dependentes			Variáveis preditoras					Ano (em relação a 2020)
	Cimento (kg/hab.)	Aços planos (kg/hab.)	Aços longos (kg/hab.)	Perfil etário- população brasileira			PIB per capita (PPC 2017)		
				0-14 anos	15-64 anos	+65 anos	PIB (US\$)	PIB ² (milhões US\$)	
2006	229,3	65,9	40,4	27%	67%	6%	12.922	167	6
2007	251,2	73,4	46,3	26%	68%	6%	13.565	184	7
2008	276,3	69,0	53,8	26%	68%	6%	14.115	199	8
2009	271,1	57,1	40,8	25%	68%	7%	13.962	195	9
2010	305,1	85,0	55,2	25%	68%	7%	14.873	221	10
2011	327,9	77,7	56,8	24%	69%	7%	15.323	235	11
2012	349,1	77,9	58,0	24%	69%	7%	15.479	240	12
2013	350,8	80,6	59,5	23%	69%	8%	15.805	250	13
2014	355,5	72,0	55,0	23%	69%	8%	15.750	248	14
2015	320,8	58,6	46,1	22%	69%	8%	15.064	227	15
2016	280,6	51,4	38,8	22%	69%	9%	14.451	209	16
2017	261,1	56,5	37,9	22%	69%	9%	14.525	211	17
2018	256,4	61,1	40,7	21%	69%	9%	14.668	215	18
2019	259,3	58,9	41,0	21%	69%	10%	14.764	218	19
2020	288,8	58,1	43,2	21%	69%	10%	14.064	198	20

Fonte: Instituto Aço Brasil (IABR, 2023), Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC, 2023), IBGE (2019), e World Bank (2021). n.d. significa sem dados disponíveis.

Nota: Os valores de Produto Interno Bruto (PIB) adotados na análise estão como Poder de Paridade de Compra (PPC) referente ao ano de 2017.

Tabela S2- Resultado dos modelos de regressão para aços planos, longos e cimento

Aços Planos					
	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4	Modelo 5
R²	0,808	0,76	0,712	0,712	0,323
R² ajustado	0,677	0,637	0,661	0,679	0,287
Interseção	-989	-793,1	-8,9	-16,4	9,7
PIB per capita	0,025	0,054	0,0086	0,0088	0,0039
PIB ² per capita	-3,66E-07	-1,41E-06	n.a.	n.a.	n.a.
ano (partindo de 2000)	8	n.a.	0,3	n.a.	n.a.
Percentual 0-14 anos	2.331	1.212	n.a.	n.a.	n.a.
Percentual 15-64 anos	171	-	n.a.	n.a.	n.a.
Percentual mais de 65 anos	-	1.130	-695	-583	n.a.

Aços Longos					
	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4	Modelo 5
R²	0,898	0,874	0,817	0,802	0,495
R² ajustado	0,810	0,780	0,785	0,780	0,469
Interseção	-166,3	-492,7	-69,4	-27	-8,6
PIB per capita	0,013	0,021	0,008	0,007	0,004

PIB ² per capita ano (partindo de 2000)	n.a.	-3,24E-07	n.a.	n.a.	n.a.
Percentual 0-14 anos	1.127	954	n.a.	n.a.	n.a.
Percentual 15-64 anos	-421	-	n.a.	n.a.	n.a.
Percentual mais de 65 anos	-	981	224	-411	n.a.

Cimento

	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4	Modelo 5
R²	0,856	0,856	0,855	0,855	0,825
R² ajustado	0,795	0,802	0,839	0,845	0,818
Interseção	421,6	-222,1	-179,8	-153,9	-112,4
PIB per capita	0,0396	0,0382	0,0378	0,0365	0,0279
PIB ² per capita ano (partindo de 2000)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
0-14 anos	3,8	n.a.	-0,6	n.a.	n.a.
15-64 anos	0	130	n.a.	n.a.	n.a.
mais de 65 anos	-872	0	n.a.	n.a.	n.a.
	-2.014	-933	-915	-1.101	n.a.

Fonte: Elaboração dos autores com base na análise de regressão realizada com dados da Tabela S1.

Nota: n.a. significa que tal variável não é aplicada no modelo.

2. Fatores de energia e emissões

Essa seção apresenta os fatores utilizado para avaliar o potencial de emissões no modelo.

Tabela S3- Consumo de energia por rota do aço

	Alto-forno a coque	Alto-forno a carvão vegetal	Forno Elétrico a Arco
Redutores			
Carvão mineral (1) (GJ/t)	19,3	1,7	-
Carvão vegetal (2) (GJ/t)	-	18,44	-
Outras fontes de energia			
Gás natural (GJ/t)	1,23	1,53	1,54
Eletricidade (kWh/t)	71	1.196	2.141

Fonte: Autores baseados em Pinzón et al. (2018)

(1) Valores representam a soma do carvão utilizado na produção de coque e carvão diretamente injetado no alto-forno

(2) Baseado na média entre o Balanço Energético Nacional (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2022a), Santos Junior (2011) e CGEE (2015)

Tabela S4- Fatores de emissão por rota de aço

	Alto-forno coque	Alto-forno carvão vegetal (nativo)	Alto-forno carvão vegetal (replantio)	Forno Elétrico a Arco
Processo	1,83	31,00	0,21	-
Energia térmica	0,07	0,09	0,09	0,09

Fonte: Autores baseados na Tabela S3 e o guia do IPCC para inventários de GEE (GÓMEZ et al., 2006).

Tabela S5- Fatores de emissão e de consumo de energia para o setor de cimento e de consumo de cimento para a construção civil

Fatores para a produção de clínquer	
Descarbonatação do calcário (tCO ₂ /t clínquer)	0,52
Energia térmica (1) (GJ/t clínquer)	3,54
Fatores para a produção de cimento	
Eletricidade (kWh/t cimento)	111,21
Carvão (GJ/t cimento)	0,05
Diesel (GJ/t cimento)	0,04
Fatores para a construção civil	
Cimento para concreto feito em obra (t/m ³ concreto)	0,350
Cimento para concreto usinado (t/m ³ concreto)	0,285
Cimento para concreto usinado mais misturador planetário (t/m ³ concreto)	0,259
Consumo de eletricidade pelo misturador planetário (kWh/m ³ concreto)	0,6852
Cimento para argamassa feita em obra (t/m ³ argamassa)	0,276
Cimento para argamassa industrializada (t/m ³ argamassa)	0,253

Fonte: Autores baseados em IPCC (MALDONADO et al., 2006), GCCA (2020), Reis et al. (2021), e EPE e MME (2022a)

(1) A energia térmica não está sendo especificada por energético, pois a composição da matriz energética de cimento varia conforme os cenários apresentados (vide artigo principal)

Tabela S6- Fatores de emissão dos materiais cimentícios suplementares (MCS) e dos combustíveis alternativos

MCS	Emissão (tCO ₂ /t)	Fonte
Cinzas volantes	0,082	Miller et al. (2018)
Escória	0,038	
Pozolana	0,005	
Filler calcário	0,005	
Combustível Alternativo	Emissão (tCO ₂ /GJ)	
Pneu (1)	0,080	Monteiro e Mainier (2010)
CDR	0,036	Calculado com base em UNFCCC (2012) e ABRELPE (2020)
Resíduos agrícolas e lodo	-	IPCC (GÓMEZ et al., 2006)

Fonte: Elaboração própria com base nas referências indicadas na tabela.

(1) Convertido na fonte de tCO₂/t com base no poder calorífico de 7.667 kcal/kg (LAGARINHOS; TENÓRIO, 2008)

Tabela S7- Fatores de geração de escória e cinzas volantes

Geração de escória		
Rota	Valor	Fonte
Alto-forno (kg escória/t aço)	401	(WORLD STEEL ASSOCIATION, 2021)
Forno Elétrico a Arco (kg escória/ t aço)	169	
Geração de cinzas volantes		
Razão da massa de cinzas/carvão	40,2%	(UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY, 2021)
Razão da massa de cinzas volantes/cinzas	80%	(CANPOLAT, 2011)
Eficiência de conversão de uma termoeletrica a carvão	35%	(PEREIRA et al., 2015)
Fator de conversão de carvão (GJ/t)	11,93	(EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2022b)
Geração de cinzas volantes (kg/MWh)	277	

Fonte: Autores baseado nas referências apresentadas na tabela

Tabela S8- Projeção do fator de emissão do grid (gCO₂e/kWh)

	2020	2030	2040	2050
COPPE/UFRJ- BAU (cenário principal)	101,1	173,0	227,7	277,8
SATC- BAU (cenário alternativo ADC)	101,1	172,7	226,7	275,7
GREENPEACE- FEE (cenário alternativo BDC)	101,1	92,0	73,6	57,2
Perdas de transmissão e distribuição	19,4%	18,3%	16,3%	14,6%

Fonte: Autores baseados em de Souza e Pacca (2021) e Pereira et al. (2015)

Nota: ADC= Alta disponibilidade de cinzas volantes; BDC= Baixa disponibilidade de cinzas volantes.

3. Preços da energia, insumos e custos de investimento

Essa seção apresenta os dados de custo utilizados para determinação do MAC das medidas e do cenário BC.

Tabela S9- Projeção dos preços da energia

Energéticos	2020	2030	2040	2050
Preço do petróleo (US\$/bep)	59,00	74,33	89,67	105,00
Carvão (US\$/GJ)	3,67	4,62	5,57	6,53
Coque de carvão (US\$/GJ)	4,97	6,27	7,56	8,85
Carvão Vegetal (US\$/GJ)	5,12	6,45	7,78	9,11
Coque de petróleo (US\$/GJ)	9,65	12,16	14,67	17,18
Gás Natural (US\$/GJ)	11,33	14,27	17,22	20,16
Diesel (US\$/GJ)	22,86	28,81	34,75	40,69
Eletricidade (US\$/MWh)				
COPPE/UFRJ- BAU (principal)	27,92	66,83	93,40	99,94
SATC- BAU (ADC)	25,75	50,52	70,01	98,19
GREENPEACE- FEE (BDC)	26,11	72,80	127,55	132,68

Fonte: Elaboração própria baseada em *US Energy Information Administration* (2020), EPE (2022b) e Pereira et al. (2015)

Nota: Os preços referentes ao cenário BAU da COPPE/UFRJ foram considerados no cenário principal do presente modelo, esses preços se alteram nos cenários alternativos do setor elétrico. bep= barril equivalente de petróleo (6,18 GJ) ADC= Alta disponibilidade de cinzas volantes; BDC= Baixa disponibilidade de cinzas volantes.

Dado o grande volume de investimento em uma usina integrada, seja de aço como de cimento, o CAPEX nestes casos foi distribuído ao longo de 5 anos, iniciando 2 anos antes do início de operação da usina. Para calcular o número de usinas a serem inseridas até 2050, partiu-se da capacidade instalada de aço e cimento para cada rota. No caso de aço, assumiu-se a capacidade inicial de 42Mt para rota integrada, sendo 12% representado por carvão vegetal, e 8,95Mt para rota semi-integrada¹. No caso de cimento, 71Mt para rota integrada e 23 Mt para rota de moagem. Essa estimativa foi feita com base no número de fábricas integradas e de moagem em 2014 (SNIC, 2019) e na capacidade instalada total em 2020 (SNIC, 2023).

Tabela S10- CAPEX e OPEX para as rotas tecnológicas de aço

Rota de aço	Capacidade (Mt/ano)	CAPEX (Milhões US\$)	OPEX fixo (Milhões US\$/ano)	OPEX variável (1) (US\$/t)	Referência
Alto-forno baseado em coque	4,0	3.375	397	161,29	Freitas, Vogelaar e Vogelaar (2018)
Alto-forno baseado em carvão vegetal	0,3	193(2)	3,9(2)	145,80(2)	Baseado em Santos Junior (2011)
Forno Elétrico a Arco	1,0	472	150	174,31	Freitas, Vogelaar e Vogelaar (2018)

Fonte: Elaboração própria baseada nas fontes apresentadas na Tabela, com os valores atualizados para o ano de 2020

(1) Excluindo os custos referentes à matéria-prima e à energia.

(2) Valores baseados na média entre sinter e granulado, assumindo que a produção de ferro-gusa representa 70% dos custos totais do aço.

¹ Informação obtida do IABr através de e-mail no dia 27 de janeiro de 2022.

Tabela S11- CAPEX para o setor de cimento

	CAPEX (US\$)	Capacidade instalada	Vida útil
Setor de cimento			
Fabrica integrada	146.360.601	1.560.000t cimento/ano	50
Silo para filler	60.713	2 unidade/usina	50
Fábrica de moagem	51.226.210	900.000t cimento/ano	50
Setor da construção			
Usina de concreto- central nova	135.519	207.360m ³ concreto/ano	20
Usina de concreto- adaptação com misturador	27.104	207.360m ³ concreto/ano	20
Pá carregadeira	59.628	1 por concreteira	20
Caminhões betoneira (20 veículos)	1.084.153	1 por concreteira	5
Misturador	54.208	142.560m ³ concreto	15
Fábrica de argamassa- central nova	7.182.511	86.140m ³ argamassa/ano	25

Fonte: Elaboração própria com dados de Punhagui et al. (2018) e Reis et al. (2021), atualizados para o ano de 2020.

Tabela S12- OPEX para o setor de cimento

Matérias-primas	OPEX (US\$/t)	Fonte
Clínquer	27,26	IBGE (2021)
Escória	11,17	
Pozolana/argila calcinada	25,23	
Gipsita	9,82	
Cinzas volantes	5,67	da Costa Rocha (2020)
Filler calcário	17,83	Punhagui et al. (2018)
Água(1)	1,01	Camargo de Araújo e Bertussi (2018)
Receitas		
Cimento (2) (US\$/t)	159,89	IBGE (2021)
Concreto usinado (US\$/m ³)	58,45	
Argamassa industrializada (US\$/m ³)	49,49	

Fonte: Elaboração própria com base nas referências apresentadas na Tabela, atualizadas para o ano de 2020.

(1) Em US\$/t de cimento, com base no consumo de 0,55 m³/t cimento (PUNHAGUI et al., 2018). O preço assumido da água de R\$9,49/m³ é a média nacional para a categoria industrial (CAMARGO DE ARAÚJO; BERTUSSI, 2018)

(2) Média dos tipos de cimentos para os quais haviam dados disponíveis na fonte (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2021).

4. Modelo de disponibilidade de sucata (SAAM) e de viabilidade do carvão vegetal (BES) atualizados

O estoque de sucata foi projetado até 2050 com base na Equação 1, que é uma adaptação do SAAM usada por de Souza e Pacca (2021).

$$S_t = \sum_{i=1}^N [P_{t-T_i} \times n_{i;t-T_i} \times \rho_{i;t} \times (1 - \gamma)] \quad (1)$$

Onde:

- S= Estoque total de sucata
- P= Produção de aço
- t= Ano corrente
- T= Vida útil
- i= Grupo de aço
- n= Participação na produção total de aço
- p= Taxa de recuperação
- γ= Perdas em estoques obsoletos

Todas as fontes de dados e premissas foram as mesmas utilizadas por de Souza e Pacca (2021), com exceção do parâmetro n , que é assumido variar ao longo dos anos de acordo com uma mudança no padrão de consumo de produtos de aço, dado o envelhecimento da população brasileira. Foram realizadas regressões lineares múltiplas para cada grupo de aço (produtos, transportes, máquinas e construção civil) como função da idade da população. O procedimento é semelhante ao da análise econométrica (seção 1), baseada nos dados de 2013 a 2019 da Tabela 4.g “Evolução da distribuição do consumo aparente por consumidores finais” do IABR (2020, p. 26), juntando as categorias 2.5, 4, 5 e 6 em produtos e a categoria 2 (sem 2.5) em maquinários.

A Equação 2 apresenta o modelo BES, utilizado para avaliar a participação máxima economicamente viável do carvão vegetal no alto-forno.

$$BES = \frac{\sum_{t=2020}^{2050} \left(\frac{R - C_{\text{coque};t}}{(1+r)^{t-2020}} \right)}{\sum_{t=2020}^{2050} \left(C_{\text{carvão vegetal};t} - C_{\text{coque};t} - \frac{R \times P}{(1+r)^{t-2020}} \right)} \quad (2)$$

C é o custo de produção em US\$/t de aço bruto via coque e via carvão vegetal. Os custos utilizados foram os mesmos da análise MAC (seção 3).

R é a receita assumida como US\$861/t aço bruto. Esse valor é a média dos preços de aços longos e planos (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2021) ponderados por suas demandas projetadas até 2050. R é a TIR esperada pelos investidores, mantidas na análise principal como 15%. Tanto a receita da venda de aço como a TIR foram incluídas como variáveis de Monte Carlo.

P é o prêmio sobre a venda do aço “verde” (baseado em carvão vegetal). Ele é um elemento para análise de sensibilidade. No cenário principal, esse valor é assumido como zero.

5. Análise de Monte Carlo e a árvore de cenários alternativos

A Tabela S13 apresenta a lista completa das variáveis de incerteza utilizadas no método de Monte Carlo, para geração das 10 mil simulações analisadas no estudo.

As variáveis 12, 13, 15, 35 e 36, cuja média é um valor assumido, tiveram seus desvios padrões determinados como uma porcentagem em cima da média assumindo um grau de incerteza. As demais variáveis tiveram suas médias e desvios baseados nas séries históricas de 10 anos ou tão antigas quanto disponível.

As médias da taxa de crescimento do PIB (variáveis 1 a 3) foram calculadas através dos valores apresentados no cenário econômico inferior do PNE para 2015, 2030, 2040 e 2050 (BRASIL. MME; EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2018).

As variáveis concernentes ao crescimento do PIB, ao comércio exterior do aço (4 e 5) e à evolução do extrativismo na produção do carvão vegetal (31) foram randomizadas a cada ano de 2020 a 2050. Em outras palavras, nesses casos não se trata de um único valor aleatório para todo o período.

Valores de truncagem foram gerados e calibrados para evitar erros nas simulações. No caso da importação do aço (4), o valor não pode exceder a demanda total de aço no determinado ano dentro da mesma simulação. No caso da utilização externa de sucata de aço no cenário BAU (6), o valor não pode exceder o total do estoque de sucata avaliado pelo SAAM na mesma simulação. Semelhantemente, o fator de equivalência do coque de carvão (21) em relação ao Brent não pode ultrapassar o fator de equivalência do carvão (20) na mesma simulação.

Sobre a penetração do carvão vegetal no cenário BAU (14), nas simulações em que o carvão vegetal e a reciclagem do aço competem, a prioridade foi dada à reciclagem.

Tabela S13- Média, desvio padrão e limites de truncagem para as variáveis randomizadas no método de Monte Carlo

Grupo	Variável	Média	Desvio Padrão	Truncagem	
				Inferior	Superior
Projeção do PIB	1: PIB per capita (a.a.) (2015-2030)	0,73%	3,37%	-	-
	2: PIB per capita (a.a.) (2030-2040)	1,79%	3,37%	-	-
	3: PIB per capita (a.a.) (2040-2050)	1,60%	3,37%	-	-
Comércio exterior do aço	4: Importação (kt/ano)	2.305	1.388	0	-
	5: Exportação (kt/ano)	11.241	2.037	0	-
Modelo de avaliação da sucata disponível (SAAM)	6: Taxa de reciclagem externa (cenário BAU)	11%	2%	0%	100%
	7: Taxa de redução da sucata interna (a.a.)	1%	14%	0%	100%
	8: Vida-útil: Produtos	10	4	0	100
	9: Vida-útil: Transporte	13	6	0	100
	10: Vida-útil: Maquinário	20	9	0	100
	11: Vida-útil: Construção Civil	50	27	0	100
	12: Melhoria na taxa de recuperação (a.a.)	5%	1%	0%	100%
	13: Perda em estoque obsoleto	10%	2%	0%	100%
	14: Penetração do carvão vegetal no BAU	18%	1%	0%	100%

Grupo	Variável	Média	Desvio Padrão	Truncagem	
				Inferior	Superior
Cenário do Carvão Vegetal	15: BES: Taxa de atratividade	15%	4%	6%	50%
	16: BES: Preço de venda do aço (US\$/t)	861,08	364,23	715,63	-
Preços da energia e insumos	17: Preço do petróleo em 2050 (US\$/bep)	105	29,11	10	150
	18: Fator de equivalência- Gás natural	1,2	0,3	0,1	10
	19: Fator de equivalência- Carvão vegetal	0,5	0,1	0,1	10
	20: Fator de equivalência- Carvão	0,4	0,1	0,1	10
	21: Fator de equivalência- Coque de carvão	0,5	0,2	0,1	10
	22: Fator de equivalência- Coque de petróleo	1,0	0,3	0,1	10
	23: Fator de equivalência- Diesel	2,4	0,7	0,1	10
	24: Preço do minério de ferro (US\$/t aço)	140,3	11,57	1	-
	25: Preço da sucata (US\$/t aço)	154,75	85,81	0	-
	26: Tarifa da Água (R\$/m³)	9,49	4,04	0	20
27: Tributo sobre o custo da eletricidade	32%	11%	0%	100%	
Fatores de energia	28: Aço- Carvão mineral (GJ/t)	19,30	2,14	0	-
	29: Aço- Carvão vegetal (GJ/t)	16,02	4,91	0	-
	30: Clínquer- Energia térmica total (GJ/t)	3,54	0,03	0	-
Outras variáveis	31: Variação na taxa de carvão oriundo de extrativismo (a.a.)	-9,10%	12,60%	-	-
	32: Fator de emissão- carvão vegetal oriundo de silvicultura (tCO ₂ /t _{carvão vegetal})	0,145	0,043	0	-
	33: Elasticidade frete-diesel	0,34	0,08	0	-
	34: Fração de material fóssil no RSU	39,3%	10,3%	0%	100%
	35: Perdas no aproveitamento- Escória	10,0%	5,0%	0%	50%
	36: Perdas no aproveitamento- Cinzas Volantes	10,0%	5,0%	0%	50%

Fonte: detalhadas ao longo do artigo principal

A Figura S1 ilustra a construção dos cenários utilizados para analisar os efeitos do setor elétrico sobre os setores de aço e cimento. Ao todo foram cinco nódulos, quatro a respeito das premissas econômicas e um a respeito da composição do setor elétrico e da disponibilidade de cinzas volantes para o setor de cimento.

Figura S1- Árvore de cenários alternativos

Fonte: Elaboração dos autores

Nota: No nódulo “cenário do grid”, seta para cima simboliza uma geração crescente de cinzas volantes dado o aumento das termelétricas a carvão, seta para baixo simboliza a redução das cinzas volantes para zero até 2050, por um sistema nacional elétrico baseado em renováveis.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS. **Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2020**. São Paulo: ABRELPE, 2020. Disponível em: <https://abrelpe.org.br/panorama-2020/>.

BRASIL. MME; EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. **Cenários Econômicos para o PNE 2050**. Rio de Janeiro: EPE, 2018. Disponível em: [http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-227/topico-201/Cenários Econômicos.pdf](http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-227/topico-201/Cenários%20Econômicos.pdf).

CAMARGO DE ARAÚJO, Flávia; BERTUSSI, Geovana Lorena. SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL: ESTRUTURA TARIFÁRIA E REGULAÇÃO. **Planejamento e políticas públicas**, [S. l.], n. 51, p. 165–202, 2018. Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9864/1/ppp_51_saneamento.pdf. Acesso em: 24 dez. 2021.

CANPOLAT, Fethullah. The role of coal combustion products in sustainable construction materials. **Indian Concrete Journal**, [S. l.], v. 85, n. 6, p. 26–38, 2011.

- CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS. **Modernização da produção de carvão vegetal: subsídios para revisão do Plano Siderurgia**. Brasília: CGEE, 2015.
- EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. **BEN - Séries Históricas e Matrizes. Capítulo 3 (Consumo de Energia por Setor)**. 2022a. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/BEN-Series-Historicas-Completas>. Acesso em: 22 nov. 2022.
- EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. **BEN - Séries Históricas e Matrizes. Capítulo 7 (Energia e Socioeconomia)**. 2022b. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/BEN-Series-Historicas-Completas>. Acesso em: 22 nov. 2022.
- FREITAS, José Milton De; VOGELAAR, René; VOGELAAR, Renato. **Estudo de Baixo Carbono para a Indústria Siderúrgica no Estado de São Paulo de 2014 a 2030**. São Paulo: CETESB, 2018.
- GLOBAL CEMENT AND CONCRETE ASSOCIATION. **GNR Project**. 2020. Disponível em: <https://gccassociation.org/gnr/>. Acesso em: 14 set. 2020.
- GÓMEZ, Darío R. et al. Volume 2: Energy. *In: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*. Hayama: IPCC, 2006. p. 2.1-2.47. DOI: 10.1016/S0166-526X(06)47021-5. Disponível em: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_2_Ch2_Stationary_Combustion.pdf.
- IABR. **Mercado Brasileiro do Aço. Análise setorial e regional**. Rio de Janeiro: IABr, 2020. Disponível em: https://acobrasil.org.br/site/wp-content/uploads/2020/08/MBA_Edição-2020.pdf.
- IABR. **Publicações - Anuário Estatístico**. 2023. Disponível em: <https://acobrasil.org.br/site/publicacoes/>. Acesso em: 6 mar. 2023.
- IBGE. **Estimativas da População**. 2019. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?=&t=resultados>. Acesso em: 13 fev. 2020.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Tabela 7752 - Produção e vendas dos produtos e/ou serviços industriais, segundo as classes de atividades e os produtos - Prodlists Indústria 2016 e 2019**. 2021. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5806>. Acesso em: 28 dez. 2021.
- LAGARINHOS, Carlos Alberto F.; TENÓRIO, Jorge Alberto S. Tecnologias utilizadas para a reutilização, reciclagem e valorização energética de pneus no Brasil. **Polímeros**, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 106–118, 2008. DOI: 10.1590/S0104-14282008000200007. Disponível em: <http://www.scielo.br/j/po/a/dWYSXrRkZRbPjmSx9kRWgbm/?lang=pt>. Acesso em: 17 dez. 2021.
- MALDONADO, Pedro; ONUMA, Eiichi; TICHY, Milos; VAN OSS, Hendrik G. Mineral Industry Emissions. *In: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 3 Industrial Processes and Product Use*. Hayama: IPCC, 2006. p. 40. Disponível em: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/3_Volume3/V3_2_Ch2_Mineral_Industry.pdf. Acesso em: 3 nov. 2021.

- MILLER, Sabbie A.; JOHN, Vanderley M.; PACCA, Sergio A.; HORVATH, Arpad. Carbon dioxide reduction potential in the global cement industry by 2050. **Cement and Concrete Research**, [S. l.], v. 114, p. 115–124, 2018. DOI: 10.1016/J.CEMCONRES.2017.08.026.
- MONTEIRO, Luciane Pimentel Costa; MAINIER, Fernando Benedicto. Queima De Pneus Inservíveis Em Fornos De Clínquer. **Engevista**, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 52–58, 2010. DOI: 10.22409/engevista.v10i1.211.
- PEREIRA, Osvaldo Livio Soliano; THIAGO FILHO, Geraldo Lúcio; PERRELLA, José Antônio; LEONTINA, Pinto; RAMOS, Camila. **Cenários para a matriz elétrica 2050: aportes ao debate energético nacional e ao planejamento participativo de longo prazo**. [s.l.] : Plataforma Cenários Energéticos, 2015. DOI: 10.13140/RG.2.1.3191.7529. Disponível em: <http://viex-americas.com/cortex/wwf/pce/wp-content/uploads/2015/03/PCE-vertical-interactivo.pdf>.
- PINZÓN, Fernando Moreno; KANTO FILHO, Dithelmo; SOUZA, Thiago Mattos De; OLALLA, Mônica Blanco; VILLEGAS, Teresa Aparicio. **Análise da Eficiência Energética em Seguintos Industriais Selecionados - Segmento Cadeia Siderúrgica**. Rio de Janeiro: EPE, 2018. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-314/topico-407/Produto_5_Relatorio_da_cadeia_siderurgica.pdf.
- PUNHAGUI, Katia Regina Garcia; OLIVEIRA, Lidiane Santana; SOUZA, Jhonathan Fernandes Torres De; JOHN, Vanderley Moacyr. **Estudo de Baixo Carbono para a Indústria de Cimento no Estado de São Paulo de 2014 a 2030**. São Paulo: CETESB, 2018.
- REIS, Daniel Costa; QUATTRONE, Marco; SOUZA, Jhonathan F. T.; PUNHAGUI, Katia R. G.; PACCA, Sergio A.; JOHN, Vanderley M. Potential CO₂ reduction and uptake due to industrialization and efficient cement use in Brazil by 2050. **Journal of Industrial Ecology**, [S. l.], v. 25, n. 2, p. 344–358, 2021. DOI: 10.1111/JIEC.13130. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jiec.13130>. Acesso em: 9 ago. 2021.
- ROCHA, Ana Cláudia da Costa; SCARATTI, Gidiane; MOURA-NICKEL, Camilla Daniela; DA SILVA, Thiago Lopes; GURGEL ADEODATO VIEIRA, Melissa; PERALTA, Rosane Marina; PERALTA, Rosely Aparecida; DE NONI, Agenor; PERALTA MUNIZ MOREIRA, Regina de Fatima. Economical and Technological Aspects of Copper Removal from Water Using a Geopolymer and Natural Zeolite. **Water, Air, and Soil Pollution**, [S. l.], v. 231, n. 7, 2020. DOI: 10.1007/S11270-020-04722-8.
- SANTOS JUNIOR, Arnaldo Dos. **Possibilidades e impactos da ampliação da siderurgia a carvão vegetal oriundo de florestas plantadas no Brasil**. 2011. Universidade Federal do Rio de Janeiro, [S. l.], 2011.
- SNIC. **Roadmap Tecnológico do Cimento**. Rio de Janeiro: SNIC, 2019. Disponível em: [https://www.dropbox.com/s/9cbtj1c9oquigf8/Roadmap Tecnológico do Cimento_Brasil.pdf?dl=0](https://www.dropbox.com/s/9cbtj1c9oquigf8/Roadmap_Tecnológico_do_Cimento_Brasil.pdf?dl=0).
- SNIC. **Números da Indústria**. 2023. Disponível em: <http://snic.org.br/numeros-industria.php>. Acesso em: 3 jun. 2023.
- SOUZA, Jhonathan Fernandes Torres De; PACCA, Sérgio A. Carbon reduction potential and costs through circular bioeconomy in the Brazilian steel industry. **Resources, Conservation and Recycling**, [S. l.], v. 169, p. 105517, 2021. DOI:

10.1016/J.RESCONREC.2021.105517.

UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE. **Project Design Document form (CDM PDD)- Version 03: Partial Fuel Switching to Agricultural Wastes, Sewage Sludge & Refuse Derived Fuel (RDF) at Helwan cement plant.** Helwan: UNFCCC, 2012. Disponível em: <https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/RWTUV1356213482.7/view>. Acesso em: 17 dez. 2021.

UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY. **Brazil_WoCQI_chemical_data [Arquivo Excel]**. 2021. Disponível em: <https://eerscmap.usgs.gov/wocqi/>. Acesso em: 21 dez. 2021.

US ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. International Energy Module. *In: Annual Energy Outlook 2020*. Washington, DC: US EIA, 2020. p. 3.

WORLD BANK. **GDP per capita, PPP (constant 2017 international \$)**. 2021. Disponível em: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD>. Acesso em: 27 ago. 2021.

WORLD STEEL ASSOCIATION. **Fact sheet: Steel industry co-products**. Brussels: WSA, 2021. Disponível em: <https://worldsteel.org/publications/fact-sheets/>.